

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shavkatova Marjona
magistrant,
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
shavkatovamarjona00@gmail.com

“OR” KONSEPTI: O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA AXLOQIY VA MADANIY QADRIYATLAR IFODASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarida muhim axloqiy-kognitiv birlik sanalgan “or-nomus” konsepti lingvokulturologik va kognitiv yondashuv asosida tahlil qilinadi. Bunda “or” tushunchasining etimologiyasi, lug'aviy izohi, konseptual yadrosi aniqlanib, uning uyat, nomus, hayo, vijdon, g'urur kabi qadriyatlar bilan bog'liqligi yoritiladi. Xalq maqollari materiallari asosida “or-nomus” konseptining shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni ifodalovchi madaniy ko'rinishi sifatidagi o'rni ko'rsatiladi. Mazkur maqola milliy mentalitet, til tafakkuri va ma'naviy qadriyatlarni anglashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy tilshunoslikda konseptual tahlilning dolzarbligini asoslaydi, ta'lim, madaniyatshunoslik hamda ma'naviy-ma'rifiy jarayonlar uchun nazariy va amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi, yoshlar ongida axloqiy barqarorlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan tadqiqotlar uchun ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: maqol, konsept, jamiyat, or, nomus, oriyat, uyat, andisha, poklik, axloqiy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi.

Shavkatova Marjona
Master's student,
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
shavkatovamarjona00@gmail.com

THE CONCEPT OF “OR”: THE REPRESENTATION OF MORAL AND CULTURAL VALUES IN UZBEK FOLK PROVERBS

ABSTRACT

This article analyzes the concept of *or-nomus*, regarded as an important moral and cognitive unit in Uzbek folk proverbs, from linguocultural and cognitive perspectives. The study examines the etymology, lexicographic interpretation, and conceptual core of the notion *or*, revealing its close connection with such values as shame, honor, modesty, conscience, and dignity. Based on materials from folk proverbs, the paper demonstrates the role of the *or-nomus* concept as a cultural model expressing personal and social responsibility. The article

has significant theoretical and practical value for understanding national mentality, linguistic worldview, and moral values. It substantiates the relevance of conceptual analysis in modern linguistics and contributes to theoretical and practical conclusions applicable to education, cultural studies, and moral-educational processes, as well as to research aimed at strengthening ethical stability among the younger generation.

Keywords: proverb, concept, society, *or*, honor, dignity, shame, modesty, purity, moral values, folklore.

Шавкатова Маржона

Магистрант,

Самаркандский государственный университет

г. Самарканд, Узбекистан

shavkatovamarjona00@gmail.com

КОНЦЕПТ «ОР»: ВЫРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается концепт «ор–номус», являющийся важной нравственно-когнитивной единицей в узбекских народных пословицах, с позиций лингвокультурологического и когнитивного подходов. Анализируются этимология, лексикографическое толкование и концептуальное ядро понятия «ор», раскрывается его связь с такими ценностями, как стыд, честь, скромность, совесть и достоинство. На материале народных пословиц показана роль концепта «ор–номус» как культурной модели, выражающей личную и социальную ответственность. Статья обладает значимой научно-практической ценностью для осмысления национального менталитета, языкового мышления и духовных ценностей, обосновывает актуальность концептуального анализа в современной лингвистике и способствует выработке теоретических и практических выводов для образования, культурологии и духовно-просветительской деятельности, а также исследований, направленных на укрепление нравственной устойчивости молодежи.

Ключевые слова: пословица, концепт, общество, ор, честь, достоинство, стыд, скромность, чистота, нравственные ценности, устное народное творчество.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda milliy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy mezonlarning jamiyat hayotidagi o'rni tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan ma'naviy dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va qadriyatlari xalq og'zaki ijodida, xususan, maqollarda yorqin aks etgan. O'zbek xalq maqollarida muhim axloqiy tushunchalardan biri bo'lgan "or" konsepti shaxsning ichki mas'uliyati, vijdoni, ijtimoiy burchi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini ifodalovchi asosiy ma'naviy kategoriyalardan sanaladi.

Hozirgi kunda yoshlar ongida milliy o'zlikni anglash, axloqiy barqarorlikni shakllantirish, ma'naviy immunitetni mustahkamlash masalalari dolzarb bo'lib, bu jarayonda xalq maqollarida mujassam bo'lgan "or" konseptining mazmunini ilmiy jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Chunki "or" tushunchasi nafaqat individual axloqiy sifat, balki jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, inson xulq-atvorini me'yorlashtiruvchi madaniy-kognitiv birlik sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, zamonaviy lingvokulturologiya va kognitiv tilshunoslik doirasida konseptlar tahliliga bo'lgan qiziqish ortib borayotgan bir sharoitda, "or" konseptining o'zbek xalq maqollaridagi ifodalanish usullarini o'rganish milliy til tafakkuri, mentalitet va qadriyatlar tizimini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari tilshunoslik, adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik

hamda ma'naviy-ma'rifiy ta'lim jarayonlari uchun nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu bois o'zbek xalq maqollarida "or" konseptining lingvistik va madaniy xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan ushbu ilmiy maqola bugungi kun talablari nuqtayi nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda o'zbek tilshunosligi izchil taraqqiy etib, mazmunan va metodologik jihatdan takomillashib bormoqda. Fanlararo integratsiya jarayonida tilshunoslikning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi, chunki til inson tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy hayoti bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida o'rganiladi. Shu bois dastlab falsafiy tushuncha sifatida shakllangan "konsept" termini bugungi kunda tilshunoslikning ham muhim tadqiqot obyektlaridan biriga aylangan. Konsept zamonaviy tilshunoslikda lingvomadaniy tahlilning asosiy birligi bo'lib, u til, jamiyat va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni, shuningdek, xalqning madaniy va ma'naviy qadriyatlari haqidagi bilimlarni o'zida mujassam etadi. Bu terminning izohi bilan bog'liq bir qancha fikr-mulohazalar mavjud bo'lib, biz uni quyida keltirdik va tahlil qilishga harakat qildik.

"Konseptlar tilda madaniyatni aks ettiradi va inson ongida olam tasvirini shakllantiradi. Konsept tafakkurning operativ mazmun birligi, tizimlashtirilgan bilimning birligi yoki kvantidir" [1, 90]. "Konseptlar – bu inson fikrlash jarayonida foydalanadigan ideal, mavhum birliklar, ma'nolardir. Ular olingan bilimlar tajriba, insonning real borliqni idrok etishi natijalarining mazmunini muayyan birliklar, "kvantlar" ko'rinishida aks ettiradi" [2, 30]. Turli konseptlar leksikasining semantik izohlanishi, muayyan birliklar majmuasiga aloqadorligi bilan xarakterlanadi. N.N.Boldiryevning ta'kidlashicha, "tilda konsept alohida so'zlar va so'z birikmalari, frazeologik birliklar, gaplar va butun matnlar vositasida verballashgan bo'lishi mumkin" [3, 36-47]. Shu nuqtayi nazardan "Or-nomus" konsepti lingvomadaniy tushuncha bo'lib, u inson tafakkurida, dunyoqarashida, mentalitetida namoyon bo'ladi. Mazkur lingvomadaniy konsept milliylik va odamiylik fazilatlarining shakllanib va rivojlanib borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan umuminsoniy tuyg'udir. "Or-nomus" konsepti frazeologik birliklar, gaplar, butun matnlar vositasida ifodalanishi uning asl mohiyatini tushunib yetishga xizmat qiluvchi sintaktik birlik va lisoniy sath sanaladi. Ma'lumki, madaniy nutqda uning tarkibida ishtirok etadigan, muayyan darajada nutqiy faoliyatda faol qo'llaniladigan ko'plab tushunchalar borki, ular og'zaki va yozma nutqda mavjudligi bilan ajralib turadi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da "Or" konseptiga quyidagicha ta'rif berilgan: OR – (uyat, sharmandalik, nomus, uyalish) o'ziga nomunosib yoki ep ko'rilmagan ishdan, narsadan xijolat tortish. "Xato qilmoq bordir, tuzatmaslik order". (Maqol) "Qishloqdan birovdan kaltak yeyish azal-azaldan er kishi uchun or sanaladi" (N.Norqobilovning "To'qnashuv" asaridan). Shuningdek, or bilan bog'liq frazeologik birliklar ham izohli lug'atda keltirilgan: 1. Or bilmoq – o'ziga ep ko'rmaslik. Mirzakarimboy bilan pul yuzasidan xirillashishni, yoqa bug'ishni Yo'lchi o'ziga or bildi. (Oybekning "Tanlangan asarlar" kitobidan); 2. Or qilmoq (yoki etmoq) – uyalmoq, nomus qilmoq, o'ziga ep ko'rmaslik. [Ra'no:] Agar or etsa Layli haqlidur, Qaysning jununidin. (A.Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asaridan); 3. Ori kelmoq – uyalmoq, nomus qilmoq. – Yo'q, tog'a, o'rganib oldim, – dedi uquvsizligidan ori kelgan Qo'ziboy (N.Nazir, So'nmas chaqmoqlar) [14].

Ta'riflardan ko'rinishidiki, mazkur lug'atda "or" so'ziga uyat, sharmandalik, nomus, uyalish, o'ziga nomunosib yoki ep ko'rilmagan ishdan xijolat tortish mazmunlari anglashiladi. Ushbu ta'rif "or" konseptining markazida shaxsiy axloqiy mas'uliyat va ijtimoiy o'zini baholash tuyg'usi yotganini ko'rsatadi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan "or" konsepti lingvomadaniy birlik sifatida insonning ichki dunyosi va ijtimoiy muhit o'rtasidagi ma'naviy chegarani belgilaydi. U shaxsning o'ziga, boshqalarga va jamiyat me'yorlariga nisbatan munosabatini ifodalovchi konseptual model sifatida shakllangan. "Or"ning konseptual yadrosi "uyalish", "nomus", "sharmandalikdan saqlanish" kabi hissiy-axloqiy holatlarni o'z ichiga

oladi. Bu holat insonning o'zini hurmat qilish, obro'sini saqlash va ijtimoiy e'tiqodni qadrlash kabi qadriyatlar bilan bevosita bog'liqdir.

Konseptning periferik qatlamida "hayo", "iffat", "vijdon", "g'urur" kabi semantik jihatdan yaqin tushunchalar joylashadi. Ular "or"ning ijtimoiy va ma'naviy mazmunini kengaytiradi hamda uni inson axloqining muhim ko'rsatkichiga aylantiradi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da keltirilgan frazeologik birliklar esa "or" konseptining madaniy-lisoniy ifodalarini aniqlash imkonini beradi:

Or bilmoq – o'ziga ep ko'rmaslik, axloqan nomunosib ishni rad etish;

Or qilmoq / or etmoq – uyalmoq, nomus qilmoq;

Ori kelmoq – uyalish, vijdonan qiynalish holatini ifodalash [14].

Bu birikmalar xalq ongida "or" tushunchasining ijtimoiy maqomi va ma'naviy qiymatini mustahkamlab, shaxsning ichki o'zini nazorat qilish mexanizmini til vositasida ifodalaydi.

"Or" konsepti o'zbek madaniyatining aksiologik (qadriyatli) tizimida shaxsiy sha'n, halollik, oriyat va vijdonlilik bilan bog'liq oliy axloqiy idealni bildiradi. Xalq maqollari ("Xato qilmoq bordir, tuzatmaslik ordir") va yuqorida misollarda keltirilgan badiiy matnlardagi (Oybek, A.Qodiriy, N.Norqobilov asarlarida) qo'llanishlar "or"ning insoniylik, poklik va g'urur ramzi sifatida talqin qilinishini tasdiqlaydi.

Tilimizda or so'zi bilan birgalikda nomus so'zi juft so'zni hosil qiladi va bir yaxlit tushuncha bo'lib keladi. Quyida or so'zining etimologiyasi hamda izohiga ham to'xtalib o'tamiz. "Or" arabchadan olingan bo'lib, "tanbeh berdi", "uyaltirdi" ma'nolarini anglatadi [4, 344]. "Nomus" so'zining etimologiyasi haqida gap ketganda esa bu so'z ham arabcha "نومس" (n-m-s) ildizidan kelib chiqqanligi va u aslida "qonun", "qoida", "tartib" [4, 330] kabi ma'nolarni ifodalashini aytish zarur. Keyinchalik, bu so'z axloq, vijdon, obro'-e'tibor, iffat kabi tushunchalarni ham qamrab olgan. Nomus, or, oriyat – 1) kishining o'z obro'sini ulug'lash va ardoqlash tuyg'usi; kishining qadr-qimmatiga, o'z xatti-harakatlari oldidagi axloqiy mas'uliyatiga bo'lgan qarashlarni ifodalovchi tushuncha. Asosan, individual ma'noda ishlatiladi. Xijolat tortish, uyalish tuyg'usini, bundan tashqari, hazar qilish, or qilish ma'nolarini ham bildiradi; 2) boshqa shaxslarga nisbatan sharm-hayo bilan munosabatda bo'lishga undovchi his.

Nomus tushunchasiga ilgari boshqacha qarashlar mavjud bo'lgan. Masalan, qadimgi Rimda nomus tushunchasi fuqaro teng huquqliligi g'oyasi bilan aralashib ketgan. Inson fuqarolik huquqlaridan foydalangani uchungina nomus unga daxldor (tegishli) bo'lar edi. Rim fuqarosi bo'lmaganlar nomusdan foydalana olmagan. Nomus borasidagi bu yondashuv nemislarda butkul qarama-qarshi urf bo'lgan subyektiv yondashuv mohiyatan hozirgi qarashlariga yaqin keladi. Nomus insonning davlatda tutgan mavqeidan qat'i nazar, har bir shaxsга xos axloqiy qadriyat ekanini, ammo uning jamiyatda muayyan sinfga mansubligiga ko'ra, turli darajada bo'lishini e'tirof etadi. Masalan, ritsar uchun uyat sanalgan bir holat shaharlik uchun har doim ham uyat hisoblanavermagan.

Nomus qadriyati hamma xalqlarda bor. O'zbek xalqida bu tushuncha "or", "oriyat", "hayo", "ibo", "iffat", "uyat", "poklik", "pokdomonlik" kabi so'zlar bilan ma'nodosh bo'lib, yuksak insoniy qadriyatlardan biri sanaladi. Shu bois "benomus", "uyatsiz", "behayo", "nopok" degan so'zlar juda og'ir haqorat hisoblanadi. "Yetti nomus – bir o'lim", "Yigitning xuni – yuz tanga, or-nomusi – ming tanga" kabi keskin, ammo insonning eng mardona fazilatlarini ulug'lovchi naqlar bejiz aytilmagan.

Nomus so'zi o'zbek tiliga fors-tojik tili orqali kirib kelgach, nafaqat qonun va qoidaga, balki axloq, vijdon, or-nomus, iffat, obro'-e'tibor kabi tushunchalarga ham ishora qila boshlagan. Masalan, kishining jamiyatdagi obro'si, qadr-qimmat, o'ziga nisbatan hurmati kabi ma'nolarini misol qilib keltirish mimkin: *nomusini yerga bukmoq; Nomus va g'ayrati bor odam mehnatidan qo'rqmaydi*. Shuningdek, vijdon, axloqiy mas'uliyat manosida o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyat hissi, axloqiy me'yorlarga rioya qilishi, ayollarning pokligi,

sharm-hayo va hayo tushunchalarini bildirishini ham ta'kidlab o'tish lozim Oybekning "Quyosh qoraymas" asaridagi "Baxtsiz onalarning ko'z yoshlari, bolalarning, qizlarning tahqirlangan nomusi uchun so'nggi nafasgacha kurashing. O'lim, tiz cho'kish yo'q!" jumalari bunga misol bo'ladi.

Shunday qilib, "nomus" so'zi arabcha ildizga ega bo'lib, o'zbek tilida keng ma'no qamroviga ega va axloqiy tushunchalarning muhim bir qismini ifodalaydi.

Ming yillik tarixga ega bo'lgan xalqimizning madaniy va ma'naviy merosi bisyor bo'lib, necha asrlardan buyon o'zining qadr-qimmatini yo'qotmasdan avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Shu jumladan, maqollar xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etadigan xalq og'zaki ijodi namunalari biri hisoblanadi. Maqollarda xalqimizning ijtimoiy, tarixiy, madaniy, maishiy va hayotiy tajribasi umumlashgan holda o'git sifatida beriladi.

Maqollar ko'p asrlik hayotiy tajribalar, doimiy kundalik kuzatishlar xulosasini tugal fikr tarzida qat'iy qolipda ifodalalar ekan, ularda har bir so'zning ma'no xilma-xilligi, iboralarning turg'unligi va shakliy barqarorlik ustunlik qiladi. Ammo qo'llanilish o'rniga qarab ularning ma'no doirasi doimiy ravishda kengayib boradi. Xususan, or-nomus tuyg'usi ham asrlar davomida xalqimizning qon-qoniga singib ketgan fazilat hisoblanadi. Bu esa xalq og'zaki ijodida, ya'ni maqollarda ham o'z ifodasini topgan. Quyida or-nomus mavzusidagi "O'zbek xalq maqollari" [6; 7; 10] kitobidan olingan ayrim maqollarga to'xtalib o'tamiz:

1. Orsizda aql bo'lmas, aql bo'lsa ham naql bo'lmas.
2. Joningni fido qilsang qil, nomusingni fido qilma.
3. Nomus — yarim o'lim.
4. Nomus — o'limdan qattiq.
5. Nomusni yoshlikdan asra.
6. Ori bo'lmagan yigitdan, nomusi bor qizi yaxshi.
7. Benomusga kunda to'y.
8. Benomusga ne nomus.
9. Mol saqlama, or saqla.
10. Yigitni or o'ldirar, tuyani — sarbon.
11. Pardali qiz — pariga tengsiz.
12. Orli o'rganib turar, orsiz yeb to'yar.
13. Hayosizlar yig'ilgan yerda hayolilar toqqa qochar.
14. Besharmga arpa uni bahona.
15. Qudaning moli bo'lguncha, ori bo'l.
16. Ori yo'qning ohori yo'q.
17. Er nomusi — el nomusi.
18. Xato qilmoq bordir, tuzatmaslik ordir.
19. Orsizga tupursang, yomg'ir der.
20. Tog' boshida qor bo'lar, er kishida or bo'lar.
21. Qatorda nori borning ori bor.
22. Bor borini yeydi, uyatsiz — orini.

Bu kabi maqollar xalq og'zaki ijodimizda juda ko'plab uchraydi. Chunki o'zbek xalqi boshqa xalqlardan o'zining or-nomusni har narsadan ustun qo'yishi, ayollarning nomusi eng yuksak qadriyat sifatida e'zozlanishi bilan ajralib kelgan. Darhaqiqat, bu qarashlar xalq og'zaki ijodi namunalari – maqollarda ham yaqqol aks etgan. Quyida ayrim maqollarning izohi keltiriladi:

1. "Pardali qiz – pariga tengsiz". Bu maqolda pardali qiz deganda ibo-hayoli, o'zini tuta biladigan, nomusli qizlar nazarda tutiladi. Ular pariga tenglashtiriladi. Pari obrazi, ma'lumki, faqat yaxshilikni ko'zlovchi, farishta timsolida gavdalanadi. Nomusli qizlar ham xuddi farishta misoli pok bo'ladi, degan ma'no anglashiladi.

2. "Tog' boshida qor bo'lar, er kishida or bo'lar". Ushbu maqolda tog'ning yuqori cho'qqilarida har doim qor bo'lishi singari, har bir erkakda ham or bo'lsagina u haqiqiy erkak

hisoblanishi ta'kidlanadi. Erkaklik faqat tashqi ko'rinishda emas, balki uning ori, g'ururi va lafzi halolligida namoyon bo'ladi.

3. "Jonningni fido qilsang qil, nomusingni fido qilma". Bu maqolda or-nomus inson uchun hatto jonidan ham muhim ekanligi ifodalanadi. Jonningni fido qilsang ham, nomusingni hech qachon yo'qotma, degan fikr ilgari suriladi. Chunki inson ana shu fazilatlar orqali iymonini saqlaydi.

4. "Kichik or-nomus – katta ruhiyat". Kichikdan boshlab or-nomusni saqlash inson ruhiyatining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ushbu maqol har bir inson o'z or-nomusini asrasa, katta natijalarga erisha olishini anglatadi.

5. "Or-nomusni bir marta yo'qotding – qayta topish qiyin". Or-nomus bir marta yo'qotilgach, uni qayta tiklash va odamlarning ishonchini qayta qozonish nihoyatda mushkul. Chunki kishining jamiyatdagi o'rni uning or-nomusini asragani va o'zini hurmat qila olishiga bog'liq. Ushbu maqol or-nomusni saqlashning naqadar muhim ekanini ta'kidlaydi.

6. "Orsizga tupursang, yomg'ir der". Ya'ni orsiz odam haqoratni ham anglab yetmaydi, uyat va sharmandalikni sezmaydi. Tupurish – inson sha'niga qaratilgan eng jirkanch haqorat bo'lsa-da, orsiz kishi uni yomg'irga yo'yadi, ya'ni mazmunini tushunib yetmaydi yoki befarq qaraydi. Bu maqol orqali or-nomus insonni inson qiladigan asosiy axloqiy tushuncha ekanligi, benomus kishi jamiyatdagi unga berilgan baho va munosabatni to'g'ri qabul qila olmasligi aytiladi.

7. "Qudaning moli bo'lguncha, ori bo'l". Bu maqolda quda bo'lish jarayonida mol-dunyoga haddan ortiq e'tibor qaratish qoralanib, inson uchun eng muhim narsa or-nomus ekani uqtiriladi. Maqol mazmuniga e'tibor bersak, boylik vaqtinchalik bo'lsa-da, or insonning doimiy ma'naviy tayanchi ekani, shuning uchun jamiyatda obro'-e'tibor mol bilan emas, balki or-nomus, halollik va vijdon bilan belgilanishi aytiladi. Bu maqol insonni moddiy manfaatdan ustun turadigan axloqiy qadriyatlarga sodiq bo'lishga chorlaydi.

8. "Ori yo'qning ohori yo'q". Maqolda or-nomusdan mahrum insonning jamiyatdagi o'rni, qadr-qimmatini past bo'lishi lo'nda va ta'sirchan ifodalangan. "Ohor" so'zi bu yerda hurmat, salobat va obro' ma'nosida qo'llanib, u or bilan bevosita bog'langan. Ya'ni insonda or bo'lmasa, uning tashqi ko'rinishi, boyligi yoki mavqei ham jamiyat nazarida ahamiyat kasb etmaydi. Maqol orqali or-nomus shaxsga ma'naviy libos kiydiruvchi asosiy fazilat ekani, undan ayrilgan kishi jamiyatda o'z o'rnini yo'qotishi uqtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, "or" tushunchasi o'zbek xalqining ma'naviy-axloqiy qarashlari, milliy mentaliteti va ijtimoiy munosabatlar tizimida markaziy o'rin tutuvchi konseptual birlik hisoblanadi. U shaxsning ichki mas'uliyati, vijdoni, uyat-hayo tuyg'usi hamda jamiyat oldidagi burchini belgilovchi muhim axloqiy mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Maqollar materiallari asosida "or-nomus" konsepti nafaqat individual axloqiy sifat, balki jamiyatda xulq-atvorni tartibga soluvchi, ijtimoiy baho va nazoratni ta'minlovchi madaniy-kognitiv mezon ekanligi aniqlandi. Konseptning yadrosida "uyalish", "nomus", "sharmandalikdan saqlanish" kabi hissiy-axloqiy holatlar joylashgan bo'lsa, "hayo", "iffat", "vijdon", "g'urur" kabi tushunchalar orqali uning mazmuniy doirasi kengayadi. Bu holat "or" konseptining xalq ongida barqaror va ko'p qatlamli axloqiy tizim sifatida shakllanganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, "or" va "nomus" tushunchalarining etimologik va semantik tahlili ularning tarixiy taraqqiyoti jarayonida axloqiy, ijtimoiy va madaniy mazmun bilan boyib borganini ko'rsatdi. Xalq maqollari esa ushbu konseptning avloddan avlodga uzatilishida muhim vosita bo'lib, milliy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashga xizmat qilgani aniqlandi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – Москва, 1997. – Б. 90
2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии: учебное пособие. 5-е изд., стер. – Москва–Берлин: DirectMedia, 2016. – Б. 30.
3. Boldiryev N.N. Kontsept i yazykovaya kartina mira // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. – Tambov, 2001.35-36-b.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати II (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Тошкент: Университет, 2003.
5. О‘zbek tilining izohli lug‘ati: 5 jildlik. 2-jild. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006. 66-85betlar
6. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2005.
7. Mirzayev T. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent, 2016.
8. Xolmirzayev A. O‘zbek tilining frazeologiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1999.
9. Jo‘rayeva B.M. O‘zbek xalq maqollari va ularning tahlili. – Toshkent: Fan, 2004.
10. O‘zbek xalq maqollari. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korpaniyasi Bosh tahririyati, 2005. – 257 b.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent, 2020. 5 tomlik.
12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 80000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. 5 JILDLI. Madvaliyev A. tahriri ostida. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyot, 2021.
13. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati [Matn] : lug‘at / Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova, K.Rixsiyeva. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 bet.
14. <https://izoh.uz/word/g%E2%80%98or>
15. <http://library.ziyonet.uz>
16. <https://n.ziyouz.com>